

Inventário de referências sobre hormonioterapia e os riscos de câncer em pessoas transgêneros: Protocolo

Área técnica demandante

Coordenação Geral da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer – CGCAN/SAES/MS
Coordenação Geral de Evidências em Saúde – CGEvi/DECIT/SECTICS/MS

Área técnica responsável pela execução:

Instituto de Ensino, Hospital do Coração (IE/Hcor)

Conflito de interesses

Os autores deste inventário de referências declaram que não há conflito de interesse entre os envolvidos em sua elaboração

Financiamento

Essa revisão faz parte do projeto “Desenvolvimento, Implementação e Disseminação de Políticas Informadas por Evidências” (portaria N.º 3.823, 29 de dezembro de 2020), realizado pelo Hospital do Coração, em parceria com o Ministério da Saúde, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), de acordo com a Lei nº 12.101, de 2009 (Art.11 do Anexo XCIII à Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017).

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS)

Projeto

Desenvolvimento, Implementação e Disseminação de Políticas Informadas por Evidências (DIDPIE)

Ministério da Saúde

Coordenação-Geral de Evidências em Saúde (CGEvi)

Departamento de Ciência e Tecnologia - DECIT

Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde – SECTICS

Camille Togo – Consultora técnica (CGEvi/ DECIT)

Izabela Fulone – Consultora técnica (CGEvi/DECIT)

Keitty Regina Cordeiro de Andrade – Consultora técnica (CGEvi/ DECIT)

Hospital do Coração (Hcor)

Superintendência de Educação e Responsabilidade Social

Instituto de Ensino – IE

Coordenação Executiva

Alexandre Biasi Cavalcanti - Superintendente de Ensino e Pesquisa

Gizelda Monteiro da Silva – Gerente do IE/Hcor

Enilda Maria de Sousa Lara – Coordenadora de Projetos do IE/Hcor

Equipe executora da revisão

Mabel Fernandes Figueiró - IE/Hcor

Tatiana Yonekura - IE/Hcor

Resumo

Objetivo: Identificar as evidências científicas disponíveis sobre o risco de desenvolver câncer em pessoas transgêneros em tratamento com hormonioterapia. **Metodologia:** Será realizado um inventário de referências, a partir da realização de busca da literatura nas seguintes bases de dados eletrônicas: PubMed, Embase, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) Cochrane Library e Epistemonikos. As etapas de triagem pelo título e resumo serão realizadas por um revisor e conferida por outro. No caso de divergências na seleção dos estudos, estas serão resolvidas por um terceiro revisor. Os resultados serão apresentados por: autor do estudo, ano de publicação, tipo de instituição, tipo de estudo, público-alvo, tipo de hormonioterapia e tipo de câncer relatado.

Palavras-chave: Pessoas Transgêneros; Câncer; Hormonioterapia

Objetivo

Identificar as evidências científicas disponíveis sobre o risco de desenvolver câncer em pessoas transgêneros em tratamento com hormonioterapia.

Pergunta de pesquisa

Qual o risco de desenvolver câncer em pessoas transgêneros em tratamento com homonioterapia?

Apresentação do acrônimo:

P População	Pessoas transgêneros
E Exposição	Hormonioterapia (Progesterona, Testosterona, Estrógeno)
C Comparador	Pessoas sem hormonioterapia
O Desfechos	Risco de desenvolver câncer
S Tipo de estudo	Revisão sistemática, estudo de coorte, ensaios clínicos e ensaios clínicos randomizados

Metodologia

Será realizado um inventário de referências que consiste em uma lista de referências bibliográficas quantificadas e categorizadas, disponíveis na literatura sobre determinada temática e os contextos nos quais o tema já foi estudado (MITCHELL et al., 2011).

Não contempla leitura de textos completos, síntese de achados, tampouco avaliação da qualidade metodológica dos estudos encontrados. Este protocolo será registrado na plataforma Zenodo (zenodo.org/record) para que os dados aqui informados sejam seguidos conforme declarados.

Busca

Será realizada busca da literatura nas seguintes bases de dados eletrônicas: PubMed, Embase, Cochrane Library, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Epistemonikos. As estratégias de busca serão construídas a partir do vocabulário controlado MeSH do PubMed, Emtree do Embase e DeCS da BVS. Vocabulário não controlado, como palavras-chave e sinônimos também serão utilizados nas estratégias de busca. No apêndice 1 encontram-se as estratégias de busca elaboradas para cada base de dados.

Critérios de Inclusão

Serão incluídos estudos que analisaram o risco de desenvolvimento de câncer em pessoas transgêneros em tratamento de hormonioterapia. Serão incluídos estudos publicados em qualquer ano e nos idiomas português, inglês e espanhol.

Critérios de exclusão

Serão excluídos estudos que não descreveram claramente no título ou resumo os critérios de inclusão definidos.

Triagem e seleção de estudos

A triagem dos títulos e resumos das referências identificadas será realizada

por um revisor e conferida por outro e seguirão os critérios de elegibilidade pré-estabelecidos (Quadro 1), com auxílio do gerenciador de referências Rayyan (<https://www.rayyan.ai/>).

Quadro 1 – Critérios de elegibilidade das referências

ELEMENTO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
População	Pessoas transgêneros	População não transgêneros
Exposição	Tratamento com reposição hormonal (Estrógeno, testosterona e progesterona)	Outro tipo de tratamento Tratamento com reposição hormonal, sem o intuito de transição de gênero
Comparação	Sem comparador	-
Desfecho	Risco do desenvolvimento de qualquer tipo de câncer	Outras doenças
Tipo de estudo	Revisão sistemática, estudo de coorte, ensaios clínicos e ensaios clínicos randomizados Qualquer tipo de estudo	Estudos transversais, revisões narrativas, revisões de escopo, relato de caso, série de casos, caso-controle, livros e dissertações

Resultados

Os resultados serão apresentados da seguinte forma: lista com todas as referências selecionadas, gráficos e tabelas categorizados por: autor do estudo, tipo de estudo, ano de publicação, público-alvo, tipo de hormonioterapia e tipo de câncer relatado.

Cronograma das atividades

ETAPA	ATIVIDADE	PRAZO	EQUIPE
Protocolo	Elaboração do protocolo e cronograma de atividades	10/07/2023	Mabel e Tatiana
Validação da área técnica MS	Revisão	03/08/2023	CGEvi
Validação área demandante	Validação	03/08/2023	CGCAN/Patrícia e Fernando
Busca	Condução das buscas e gerenciamento das referências	04/08/2023	Mabel
Triagem	Leitura de títulos e resumos	08/08/2023	Mabel e Tatiana
Inventário de referências	Redação	10/08/2023	Mabel e Tatiana
Revisão MS	Revisão	18/08/2023	CGEvi
Revisão área demandante	Revisão	25/08/2023	CGCAN/Patrícia e Fernando
Entrega do inventário	-	31/08/2023	Mabel e Tatiana

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégico sem Saúde. Departamento de Ciência e Tecnologia. *Serviço de produção de evidências para apoio à tomada de decisão: portfólio de produtos [recurso eletrônico]*. Brasília: Ministério da Saúde, 2019. 34p.il.

MITCHELL, M. D. et al. When the decision is what to decide: using evidence inventory reports to focus health technology assessments. *International Journal of Technology Assessment in Health Care*, [s.l.], v. 27, n. 2, p. 127-132, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0266462311000031>.

Apêndice 1 – Tabela Estratégias de busca

Base de dados	Estratégia de busca	Resultados
PubMed	<p>((("Transgender Persons"[Mesh] OR Person, Transgender OR Transgender Person OR Transgenders OR Transgender OR Transgendered Persons OR Person, Transgendered OR Persons, Transgendered OR Transgendered Person OR Two-Spirit Persons OR Person, Two-Spirit OR Two Spirit Persons OR Two-Spirit Person OR Transsexual Persons OR Person, Transsexual OR Transsexual Person OR Transexuals OR Transexual) OR ("Transsexualism"[Mesh] OR Transgenderism)) AND (((("Hormone Replacement Therapy"[Mesh] OR Therapy, Hormone Replacement OR Hormone Replacement Therapies OR Replacement Therapies, Hormone OR Therapies, Hormone Replacement OR Replacement Therapy, Hormone) OR ("Testosterone"[Mesh] OR "Testosterone therapy")) OR ("Progesterone"[Mesh] OR "Progesterone therapy")) OR ("Estrogen Replacement Therapy"[Mesh] OR Estrogen Replacement Therapies OR Replacement Therapies, Estrogen OR Therapies, Estrogen Replacement OR Therapy, Estrogen Replacement OR Replacement Therapy, Estrogen OR Estrogen Replacement OR Estrogen Replacements OR Replacements, Estrogen OR Replacement, Estrogen OR Estrogen Progestin Replacement Therapy OR Estrogen Progestin Combination Therapy)))) AND ("Neoplasms"[Mesh] OR Tumor OR Neoplasm OR Tumors OR Neoplasia OR Neoplasias OR Cancer OR Cancers OR Malignant Neoplasm OR Malignancy OR Malignancies OR Malignant Neoplasms OR Neoplasm, Malignant OR Neoplasms, Malignant OR Benign Neoplasms OR Benign Neoplasm OR Neoplasms, Benign OR Neoplasm, Benign)</p>	138
Cochrane Library	<p>1 MeSH descriptor: [Transgender Persons] explode all trees #2 (Transgender Person OR Transgenders OR Transgender OR Transgendered Persons OR Person, Transgendered OR Persons, Transgendered OR Transgendered Person OR Two-Spirit Persons OR Person, Two-Spirit OR Two Spirit Persons OR Two-Spirit Person OR Transsexual Persons OR Person, Transsexual OR Transsexual Person OR Transexuals OR Transexual):ti,ab,kw #3 MeSH descriptor: [Transsexualism] explode all trees #4 (Transsexualism OR Transgenderism):ti,ab,kw #5 MeSH descriptor: [Hormone Replacement Therapy] explode all trees #6 (Therapy, Hormone Replacement OR Hormone Replacement Therapies OR Replacement Therapies, Hormone OR Therapies, Hormone Replacement OR Replacement Therapy, Hormone):ti,ab,kw #7 MeSH descriptor: [Testosterone] explode all trees #8 ("Testosterone therapy"):ti,ab,kw #9 MeSH descriptor: [Progesterone] explode all trees #10 ("Progesterone therapy"):ti,ab,kw #11 MeSH descriptor: [Estrogen Replacement Therapy] explode all trees #12 (Estrogen Replacement Therapies OR Replacement Therapies, Estrogen OR Therapies, Estrogen Replacement OR Therapy, Estrogen Replacement OR Replacement Therapy, Estrogen OR Estrogen Replacement OR Estrogen Replacements OR Replacements, Estrogen OR Replacement, Estrogen OR Estrogen Progestin Replacement Therapy OR</p>	02

	<p>Estrogen Progestin Combination Therapy):ti,ab,kw #13 MeSH descriptor: [Neoplasms] explode all trees #14 (Tumor OR Neoplasm OR Tumors OR Neoplasia OR Neoplasias OR Cancer OR Cancers OR Malignant Neoplasm OR Malignancy OR Malignancies OR Malignant Neoplasms OR Neoplasm, Malignant OR Neoplasms, Malignant OR Benign Neoplasms OR Benign Neoplasm OR Neoplasms, Benign OR Neoplasm, Benign):ti,ab,kw #15 #1 OR #2 OR #3 OR #4 #16 #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 #17 #13 OR #14 #18 #15 AND #16 AND #17</p>	
Embase	<p>#1('transgender'/exp OR 'transgender') AND[embase]/lim #2 (transsexual:ab,ti OR transsexualism:ab,ti OR transgenderism:ab,ti) AND [embase]/lim #3 'transsexualism'/exp AND [embase]/lim #4 ('hormone substitution'/exp OR 'hormone substitution') AND [embase]/lim #5 'hormone replacement':ab,ti AND [embase]/lim #6 ('estrogen therapy'/exp OR 'estrogen therapy') AND [embase]/lim #7 'estrogen replacement':ab,ti AND [embase]/lim #8 'testosterone'/exp AND [embase]/lim #9 'testosterone therapy':ab,ti AND [embase]/lim #10 'progesterone'/exp AND [embase]/lim #11 'progesterone therapy':ab,ti AND [embase]/lim #12 (tumor*:ab,ti OR neoplasm:ab,ti OR neoplasia*:ab,ti OR cancer*:ab,ti) AND [embase]/lim #13 'neoplasm'/mj AND [embase]/lim #14 #1 OR #2 OR #3 #15 #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 #16 #12 OR #13 #17 #14 AND #15 AND #16</p>	212
BVS	<p>(Pessoas transgênero OR transgender persons OR personas transgénero OR transsexualisme OR transexualidade OR transexualismo OR transexual) AND (terapia de reposição hormonal OR hormone replacement therapy OR terapia de reemplazo de hormonas OR reposição hormonal OR reposição de hormônios) AND (tumeurs OR neoplasms OR neoplasias OR câncer OR cancer OR tumor*) AND (db:("LILACS" OR "IBECs" OR "WPRIM" OR "BINACIS" OR "LIPECS" OR "BDENF" OR "SES-SP"))</p>	101
Epistemonikos	<p>(title:(Transgender OR Transsexual OR Transsexualism) OR abstract:(Transgender OR Transsexual OR Transsexualism)) AND (title:("Hormone Replacement" OR Progesterone OR Testosterone OR Estrogen) OR abstract:("Hormone Replacement" OR Progesterone OR Testosterone OR Estrogen)) AND (title:(Cancer OR tumor OR tumours) OR abstract:(Cancer OR tumor OR tumours))</p>	22
Total		475

Data de acesso: 04.08.2023